

**Pahlavon Mahmud ruboiylarining mazmun va mohiyati xususida
mulohazalar**

Zilola Ortiqova

SamDChTI akademik litseyining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shoir Pahlavon Mahmudning adabiyot fani rivojida tutgan o'rnini, ruboiylarining badiiy qimmatini va falsafiy qarashlari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Pahlavon Mahmud, ruboiy, voqelik, tashbeh, foniy dunyo

Pahlavon Mahmud ruboiylarining mazmun va mohiyati hayotiy va real voqelik bilan yo'g'rilgan. Yaratuvchi Ollohning beqiyos qudratiga qarangki, insonni tuproqdan yaratib, yana tuproqqa aylantiradi. Mana shu mo'jizani Pahlavon Mahmud ruboiysida chiroyli hayotiy voqealar bilan tasvirlaydi.

Gurkiragan olov – dilim yo'ldoshi,
To'lqin urgan daryo –ko'zlarim yoshi,
Ko'zagarlar yasayotgan har ko'za–
Ko'hna do'stlar xoki: qo'li yo boshi.

Shoir umrning ma'nosini ochib berish uchun xizmat qiladigan timsol-u tashbehlardan foydalanadi. Chunonchi, quyidagi ruboiyda umrning o'tkinchiligini chaqmoqqa, shamga, parvonaga o'xshatadi: chaqmoq bir lahzada qattiq ovoz chiqarib ketadi, sham ham yonib oxiri o'chadi, parvona ham kuyib kul bo'ladi. Shuning uchun bu o'tkinchi dunyoga ko'ngil qo'ymaslikni aytadi. Bino qo'yanlarni go'l, mast, devonaga o'xshatadi:

Dedim: ayt, umrning ma'nosi nima?

Dedi: chaqmoq, yo sham, yoki parvona.

Dedim: bu dunyoga bino qo‘ygan kim?

Dedi: yo go‘l, yo mast yoki devona.

Shoir bu dunyoning o‘tkinchiligi haqida quyidagi ruboiysida alohida to‘xtaladi. Hammaning oxiri boradigan joyi, ya’ni doimiy to‘shagi tuproq ekanligi, ketgan kishi qaytib kelmasligini uqtiradi.

Tuproq to‘shagida yotgan ko‘p ko‘rdim,

Qaro yer bag‘riga botgan ko‘p ko‘rdim,

Yo‘qlik olamiga ko‘z tashlaganda,

Kelmagan ko‘p ko‘rdim, ketgan ko‘p ko‘rdim.

Bu dunyo –bir yo‘l. Bu yo‘l orqali yo‘lchi odamlar abadiy dunyoga ketishadi. Shoir aytganidek, yo‘lchi ham, g‘ofil ham, hamdard ham, qavm ham inson. Ey g‘ofil, o‘zingni angla, oldingdagi hamdardlar, yaqin qavmlar o‘tdi-ketdi. Bu hayotning o‘tkinchiligi, vafosizligi. Bir kun kelib hamma ketishini eslatadi:

Yo‘lga boqqil, yo‘lchi odamlar ketdi,

G‘ofil o‘tirmagil, hamdardlar ketdi.

Bir qavm senga yaqin va uyg‘un edi,

U qavm o‘tib, yaqin odamlar ketdi.

Pahlavon Mahmud ijodida nasihat mazmunidagi ruboiylar ham uchraydi. Shoir nasihatlariga amal qiladigan bo‘lsak, aytilmagan joyga boraverish kamtarlik emas. Negaki, inson qadr-qimmatini dasturxonidagi ovqat bilan o‘lchanmaydi. Shuning uchun uyingdagi qotgan non-u sovuq suvingga shukr qil-u, aytilmagan dasturxonidagi o‘zgalarning barraka bobiga sherik bo‘lma deyilgan.

Darvoqe, Pahlavon Mahmud po‘stindo‘z va telpakdo‘z bo‘lgan, shuningdek, u tariqat pirlaridan edi. Hazrat Bahouddin matoga gul solish kasbi bilan mashhur bo‘lgan. Zero, tariqat pirlari ma’lum bir kasbni o‘rganib, shundan rizq-ro‘zlarini o‘tkazgan. Payg‘ambar alayhis-salomning: “Qur’onni o‘qib, unga amal qilinglar.

Undan uzoqlashib ham ketmanglar, uning ma'nosiga chuqur etaman deb, xato va mubolag'aga berilmang, uni tirikchilik vositasi qilib, molu dunyo orttirishga ham o'tmanglar", – hadislariga tariqat pirlari amal qilganlar.

Naql qilinishicha, Pahlavon Mahmud Eron va Hindistonda ancha yillar yashagan. Ma'rakalarda kurash tushgan va uni hech kim engi olmagan. Pahlavon Mahmud oliyhimmat, mard, saxiy, vatanparvar inson bo'lgan.

"Manoqiba"dagi xabarga ko'ra, Pahlavon Mahmud Hindiston xalqi tomonida turib, Hindiston dushmanlariga qarshi jangda ishtirok etibdi. Jang payti o'z jonini xatarga qo'yib bo'lsada, Hind shohi Ray Ropoy Cho'pani o'limdan qutqaradi. Shunda shoh Pahlavon Mahmudning bemisl bu jasorati, mardligini taqdirlamoqchi bo'lib: "Tila tilagingni!", –debdi. Pahlavon Mahmud: "Ey buyuk shoh! Bundan ancha yillar muqaddam mening vatandoshlarim - xorazmiylar bu yerga asir qilib olib kelingan. O'shalarni ozod etsangiz. Birdan bir tilagim shu!"– debdi. Shoh hayron bo'lib: "Ey himmati baland pahlavon! Agar yarim davlatimni tilagingda edi, uni gap-so'zsiz senga in'om qilgan bo'lurdim. Agar sohibjamol qizimni o'z nikohingga olmoqni so'raganingda edi, seni o'zimga kuyov etib, toju taxtimni senga bag'ishlagan bo'lurdim. Zero, jasorating ulkan mukofotga munosibdir. Mayli, tilagingni bajo keltirdim. Vatandoshlaring ozod! Ularni Xorazmga borgunlaricha egulik oziq-ovqat, kiyim-bosh, ulov bilan ta'minlashni ham buyuraman!"– debdi.

Pahlavon Mahmud shohga qarab quyidagi ruboyisini o'qibdi:

O'z nafsiga kim bo'lsa amir, uldir – mard.

Xam o'zgaga bo'lmasa haqir, uldir – mard.

Utmak sira mag'lubni teppb mardlik emas,

Tutsa qo'lidan zabunni er, uldur — mard.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, Pahlavon Mahmud ruboiylarida Qur'oni karim va Hadisi sharif ta'siri kuchli. Zero, Sharqdagi deyarli barcha shoirlar bu ikki ulug' manbadan bahramand bo'lib, ijod qilganlari sir emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi.–Toshkent, 2018.–352 b.
2. To'xliyev B., Sarimsoqov B. Adabiyot (akademik litseylar uchun o'quv dastur). – T.: O'qituvchi, 2000. – 288 b.
3. To'xliyev B., Mirsamiqova R., Ametova O. “Adabiyot” (majmua). Akademik litseylarning ikkinchi bosqichi uchun darslik. – “Bayoz”, 2016.